

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, ТРУДОВОЙ, ИГРОВОЙ, КОММУНИКАТИВНОЙ)

Кулдашева Нилуфар¹, Баротова Шохсанам Бахтияровна²

¹Студентка 305 группы факультета дошкольного образования
Узбекско-Финского педагогического института,

²Преподаватель кафедры «дошкольного образования»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918681>

Аннотация. В статье представлен практический опыт работы педагогов по гендерному воспитанию детей дошкольного возраста. Обзорно описан гендерный подход в воспитании дошкольников в разных видах деятельности.

Ключевые слова: гендерный подход, гендерное воспитание, полоролевое развитие, социально - коммуникативное развитие дошкольников.

Abstract. The article presents the practical experience of teachers in gender education of preschool children. The gender approach in the education of preschoolers in various types of activities is reviewed.

Key words: gender approach, gender education, gender role development, social and communicative development of preschoolers.

Annotatsiya. Maqolada o'qituvchilarning maktabgacha yoshdagi bolalarni gender ta'limi bo'yicha amaliy tajribasi keltirilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni turli faoliyat turlarida tarbiyalashga gender yondashuvi qisqacha tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: gender yondashuvi, gender ta'limi, gender rolini rivojlantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishi.

Гендерный подход в воспитании исходит из того, что в дошкольные образовательные учреждения приходят не бесполое дети, а мальчики и девочки со своими социокультурными представлениями, личностными запросами, потребностями и определенным багажом гендерных стереотипов поведения. Гендер является собой определение женщин и мужчин на основе их социальной роли. Это не то же самое, что пол (биологические особенности женщин и мужчин), и не то же самое, что женщина. Гендер определяется концепцией задач, функций и ролей, предназначенных обществом женщинам и мужчинам в их общественной и личной жизни.

В нашей стране проблемы педагогического сопровождения процесса гендерной социализации детей дошкольного возраста и внедрения гендерного подхода в педагогическую практику ДОУ стали обсуждаться сравнительно недавно, и в этом плане уже накоплен некоторый опыт. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования впервые за всю историю дошкольного образования в нашей стране предусматривают решение проблем развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста с учетом гендерного подхода. Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого педагоги и

родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом.

Методами выступают познавательные-развивающие этические беседы, специально организованные проблемные ситуации, игровые и реальные диалоги, театральные, имитационные, сюжетно – ролевые игры, драматизации, сюжетно-образные, символические, моделирующие жизненно значимые ситуации, схемы, состязательные игры, конкурсы, турниры-викторины

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения.

Игровая деятельность

В дошкольном возрасте игра является основным видом детской деятельности, именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения.

Значит, проблема воспитания, и обучения ребенка в соответствии с его полом является актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста

Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек должны быть различными. Биологические половые различия несут с собой различные эмоциональные, познавательные и личностные характеристики. Отсюда и возникает необходимость дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек с первых дней жизни.

Коммуникативные действия - обеспечивают возможности сотрудничества - умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. льный просмотр.

Экскурсия

Решение проблемных ситуаций

Экспериментирование

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры (сюжетные, с правилами)

2.Беседа

Ситуативный разговор

Речевая ситуация

Составление и отгадывание загадок

Игры (сюжетные, с правилами)

На занятиях следует обращать внимание мальчиков на то, как надо относиться к девочкам, пожилым людям. В разговоре с детьми можно упомянуть о том, что девочка – будущая мама, к ней нужно проявлять уважение. У воспитанных мужчин и мальчиков во всем мире есть правило: девочкам и женщинам надо уступать.

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.

- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества;

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для достижения результата. Познавательное развитие предполагает развитие интересов нужно знакомить:

с узбекскими народными играми, заучивать с ними пословицы и поговорки о женских и качествах, семье, труде.

Трудовая деятельность.

Хозяйственно-бытовой труд, труд на участке, труд по самообслуживанию, ручной труд, игры-экспериментирования, сюжетные самодеятельные игры, обучающие игры.

В результате проведённой работы у детей расширился кругозор, повысился интерес к близким людям, их взаимоотношениям, стало обычным проявление внимания, вежливости по отношению друг к другу. Шире стали представления о разнице полов: у одних есть косички, платья и юбки, нежный и ласковый голос, другие любят играть в футбол, не носят бижутерию, «говорят басом» и любят бегать. Дружить хочется с девочкой нежной, веселой, умной, красивой, а лучший друг получится из мальчика храброго, трудолюбивого, защитника и с воображением. Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого педагоги и родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему полом, если мы хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполок существ, растерявших преимущества своего пола.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Методическое пособие. – автор составитель Нохрина В.Н. Екатеринбург, 2003г.
2. Артемова Л. «Дошкольное воспитание» №3 2004г. Социализация ребенка в семье
3. Похомова Е., Колпачева Ж, Черновина С., Якобсон С. ж/л «Дошкольное воспитание» № 12.
4. Градусова Л.В. Гендерная педагогика. Учебное пособие.